

测样咨询

3、*Sci Adv* 福建农林许卫锋：NMT 发现低浓度 ABA 促进质子分泌是根系响应水分胁迫和向水性的关键机制

通讯作者：福建农林大学 许卫锋

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

为了解释为什么 *Qabi2-2* 植株表现出增强的主根生长和向水响应，研究使用非损伤微测技术（NMT）测定了 WT 和 *Qabi2-2* 幼苗在正常培养基、水分胁迫培养基和倾斜向水实验系统下主根伸长区的根表 H^+ 外排情况。在正常培养基中，萌发后 10 天（10 dag）*Qabi2-2* 幼苗的主根伸长区 H^+ 外排显著高于 WT（A）。与之相反，在添加 0.1 μM ABA 的培养基中，*Qabi2-2* 幼苗的 H^+ 外排水平与 WT 相似，而 10 μM ABA 强烈抑制了 WT 的 H^+ 外排（A）。WT 和 *Qabi2-2* 幼苗在水分胁迫和倾斜向水实验系统中表现出显著高于正常培养基的主根 H^+ 外排，表明水分胁迫促进了主根非原质体 H^+ 外排（B, C）。

Qabi2-2 幼苗侧根根表 H^+ 外排速率与 WT 无显著差异。表明 *Qabi2-2* 对拟南芥主根伸长和侧根发育有不同的机制。

本实验对应标书参考

扫码查看本文详细报道